

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATICO-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК : 340.6 614.2 618.16

INDIAMINOV Sayid Indiaminovich

DSc, professor

Republican scientific

and practical center of forensic medical Examination

KURMASHEVA Jamila Kamilovna

Surkhandarya branch of the RNPC

FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS

For citation: Indiaminov I. Kurmasheva K. Jamila. Forensic aspects of sexual abuse of girls and teenage girls // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.391-397

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605714>

ANNOTATION

The purpose of the study was to highlight the forensic aspects of sexual abuse of girls and adolescent girls with the definition of the prospects for research in this direction. **Research materials:** the analysis of the scientific literature of recent years on the studied problem is carried out. Scientific articles were found by searching in MEDLINE and web Science, as well as by collecting links from relevant articles. It has been established that the nature, volume and severity of genital injuries in girls and girls affected by sexual violence are very polymorphic, and the time of their healing varies significantly depending on their age. **Results of the study:** it is emphasized that to date, no uniform criteria have been developed for determining the prescription of violations of the integrity of the hymen in adolescent girls and girls, taking into account their age, population, anatomical type of gemin and socio-geographical living conditions. These circumstances require further improvement of the forensic medical examination of adolescent girls and girls affected by sexual violence in order to establish the prescription of ruptures of the hymen, depending on their age categories and populations. **Conclusion:** the nature, volume and severity of genital injuries in girls and girls affected by sexual violence are very polymorphic, and the time of their healing varies significantly depending on their age.

Keywords: sexual violence, girls and teenage girls, forensic medical examination, research prospects.

ИНДИАМИНОВ Сайид Индиаминович

Д.м.н., профессор

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы

КУРМАСHEBA Жамила Камиловна

Сурхандарьинский филиал РНПЦ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНЫХ НАСИЛИЙ НАД ДЕВОЧКАМИ И ДЕВУШКАМИ ПОДРОСТКАМИ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования - явилось освещение судебно медицинских аспектов сексуальных насилий над девочками и девушками подростками с определением перспективы исследования в этом направлении. **Материалы исследования:** проведен анализ научной литературы последних лет по изучаемой проблеме. Научные статьи были найдены путем поиска в MEDLINE и web Sciencel, а также путем сбора ссылок из соответствующих статей. Установлено, что характер, объем тяжесть генитальных повреждений у девочек и девушек, пострадавших от сексуальных насилий имеют весьма полиморфный характер, а сроки их заживления значительно варьирует в зависимости от их возраста. **Результаты исследования:** подчеркивается, что до настоящего времени не разработаны единые критерии установления давности нарушений целостности девственной плевы у девочек и девушек подростков, учитывающие их возраст, популяцию, анатомический тип гемина и социально географических условий жизни. Указанные обстоятельства требует дальнейшего совершенствование судебно - медицинской экспертизы девочек и девушек подростков пострадавших от сексуального насилия для установления давности разрывов девственной плевы в зависимости от их возрастных категорий и популяций. **Выведи:** характер, объем тяжесть генитальных повреждений у девочек и девушек, пострадавших от сексуальных насилий имеют весьма полиморфный характер, а сроки их заживления значительно варьирует в зависимости от их возраста.

Ключевые слова: сексуальные насилия, девочки и девушки-подростки, судебно – медицинская экспертиза, перспективы исследования.

INDIAMINOV Sayid Indiaminovich

t.f.d., professor

Respublika Sud tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi

KURMASHEVA Jamila Kamilovna

Respublika Sud tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Surxondaryo filiali

QIZALOQ VA O'SMIR QIZLARGA NISBATAN JINSIY ZO'RAVONLIKNING SUD-TIBBIY JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi – Tadqiqotning maqsadi o'smir qizlar va qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikning sud-tibbiy jihatlarini yoritish bo'lib, bu borada tadqiqot istiqbollari belgilab beradi.

Tadqiqot materiallari: o'rganilayotgan muammo bo'yicha so'nggi yillardagi ilmiy adabiyotlar tahlili o'tkazildi. Ilmiy maqolalar MEDLINE va web Science-da qidirish va tegishli maqolalardan havolalarni to'plash orqali topilgan. Jinsiy zo'ravonlikdan aziyat chekkan qizlar va qizlarda jinsiy a'zolarning shikastlanishining tabiati, hajmi juda polimorfik ekanligi aniqlandi va ularning davolanish vaqti ularning yoshiga qarab sezilarli darajada farq qiladi. **Tadqiqot natijalari:** ta'kidlanishicha, hozirgi kunga qadar o'smir qizlar va qizlarda qizlik pardasi yaxlitligini buzish muddatini belgilash uchun ularning yoshi, populyatsiyasi, geminning anatomik turi va ijtimoiy-geografik yashash sharoitlarini hisobga olgan holda yagona mezonlar ishlab chiqilmagan. Ushbu holatlar jinsiy tajovuzdan jabrlangan o'smir qizlar va qizlarning sud - tibbiy ekspertizasini ularning yosh toifalari va populyatsiyalariga qarab qizlik pardasi uzilishining davomiyligini aniqlash uchun yanada takomillashtirishni talab qiladi. **Xulosalar:** jinsiy zo'ravonlikdan aziyat chekkan qizlar va qizlarda jinsiy a'zolarning shikastlanishining tabiati, hajmi juda polimorfik xususiyatga ega va ularning davolanish vaqti ularning yoshiga qarab sezilarli darajada farq qiladi.

Kalit so'zlar: jinsiy zo'ravonlik, qizaloq va o'smir qizlar, sud - tibbiy ekspertiza, tadqiqot istiqbollari.

Введение: Актуальность. Сексуальное насилие над детьми и подростками является хроническим, сложным и часто заметно травмирующим событием для пострадавших, обычно совершаемых членами семьи или другими доверенными лицами в условиях зависимости от их отношений. Насилие пугает и глубоко эмоционально тревожит пострадавших детей, приводит к фундаментальному нарушению сексуального и тем самым оказывает влияние на психическое эмоциональное и физическое здоровье девочек и девушек подростков [Herrmann V. et al 2002; Adams J.A. 2011].

При сексуальных насилиях обязательным является проведения судебно-медицинской экспертизы. Основными задачами врачебного обследования девочек и девушек подростков, подвергавшиеся сексуальным насилием является установление наличия, характера и давности повреждений на теле, в том числе и в области половых органов или их следов, обоснования механизма их формирования, а также определение факта совокупления или же развратных действий и выявление наличия разрывов девственной плевы с установлением давности её нарушения. [Самойличенко А.Н., 2007; Дерягин Г.Б., 2011; Пиголкин Ю.И. и соавт., 2011; Рароп А.И., Бимбинов А.А., 2019;]. Результаты квалифицированного исследования состояний девственной плевы у девочек и девушек подростков пострадавших от сексуального насилия имеет решающее значение для досудебного расследования и судебного процесса.

До настоящего времени остаётся весьма сложной дифференциальная диагностики разрывов девственной плевы, особенно в поздних сроках травмирования её, от природных выемок (Adams J.A. et.al., 2004). Весьма сложным является также установление нарушений целостности девственной плевы при состояниях аномалий девственной плевы и других половых тканей [McCann J, Voris et.al., 1989; Berenson A. Heger. V. et.al., 1992; Berenson et.al., 2000].

Целью исследования – освещение судебно медицинских аспектов сексуальных насилий над девочками и девушками – подростками с определением перспективы исследования в этом направлении.

Материалы и методы исследования. Провели анализ научной литературы последних лет по изучаемой проблеме. Научные статьи были найдены путем поиска в MEDLINE и web SciencI, а также путем сбора ссылок из соответствующих статей. Различные поисковые термины использовались в полной и скрашенной форме, включая сексуальные насилия, дети, девочки и девушки, распространенность, последствия, судебно медицинская экспертиза, перспективы исследования.

Результаты исследования и обсуждение.

Противоправные действия, связанные с сексуальным насилием чаще всего, сопровождаются причинениями повреждений пострадавшим. С учетом локализаций повреждений на теле у пострадавших, их можно условно подразделить на генитальные (в области половых органов) и экстрагенитальные (за пределами половых органов) [Кривохатко А.А., Теньков А.А., 2016]. Осмотр девственной плевы и половых органов при этом должен проводиться как правило скорее после насилия, так как следы травмы могут исчезнуть без следов в том числе и следы разрывов плевы. Кроме того, надо учесть, что пенильно - вагинальное проникновение не всегда сопровождается нарушениями целостности гимени [Abriat F., et.al., 2012, Kaufman M.I. 2008].

Повреждение гимени обычно сопровождается болью и кровотечением. Кровотечение различной степени, в среднем наблюдается в 56% случаев. Средняя часть плевы соответствующие 6-те часовому циферблату является наиболее частой зоной нарушения целостности органа. Кровотечение из краев разрыва отмечается в течение несколько часов и прекращается через 1-2-х суток. Края разрывов в первые дни обычно становятся красноватыми и отечными, вокруг которых могут быть экхимозы. Через 10-15 дней все изменения постепенно исчезают.

Muriel Volpellier et.al. (2021) из центра помощи жертвам сексуального насилия Haven (Великобритания), в целях установления характера и особенностей травм половых органов, провели обследование женщин до 16 лет связанных с пальцевом (109 наблюдения) и гинельно

- вагинальном (110 наблюдений) проникновений. Отмечено, что у 13-ти женщин (11,9%) были выявлены повреждения половых органов, из которых у 11ти (84,6%) имелись одну или нескольких ссадин преимущественно в области малых половых губ (46,2%). Существенных различий в особенностях и локализациях травм в исследованиях группах не было выявлено. В частности, при пальцевом проникновении у 4-х пострадавших травмировались малые губы (46,2%), затем девственная плева и задняя уздечка (30,8%) а при пальцевом проникновении повреждений выявились в малых половых губ, задней уздечке и ладьевидной ямки (33,3%). Авторы обращают внимания на необходимость более раннего судебно-медицинского обследования женщин пострадавших от сексуального насилия. Так как, незначительные повреждения в области гениталий заживают быстро. В исследованиях авторов женщин пострадавшие были обследованы в течение до 24 часов в 67% и 37% соответственно в исследованных группах. [Muriel Volpellier et.al. 2021]

Makkan Dg. et.al. (2007) из Калифорнийского университета в Дэвисе (Калифорния), провели исследование по установлению процесса заживления и исходов повреждений девственной плевы у 126 девочек препубертатного и пубертатного возраста от 4-х месяцев до 8 лет пострадавших от сексуального насилия. При обследовании девочек помимо разрывов девственной плевы имелись и повреждения различного характера и тяжести в половых органах. Отмечено, что повреждений девственной плевы у обследуемых заживались средней интенсивности и не оставляли каких-либо следов, за исключением следов более глубоких ран. Авторы подчёркивают, что из девочек, перенёвших различают свежие ран (поверхностные средней глубины раны) у 15 из 18-ти девочек препубертатного возраста края девственной плевы после заживления были гладкими и сглаженными. У 24 (из 41) девственная плева у девочек подростков имела нормальный зубчатый вид. На гименальные края после заживлений повлияли от глубины разрывов её. Ни в одной группе девочек не наблюдались образования рубцовой ткани. Ссадины и небольшие подслизистые кровоизлияния в области половых органов девочек исчезли в течении 3-4 дней, а более выраженные обширные кровоизлияния сохранялись в течении 11-15 дней, а кровяной волдыри – гематома- у подростков отмечались даже на 34-й день после травмы. Размеры и глубины рваных ран в области гениталий по мере их заживления становились темнее, а форма сглаживалась. [Makkan Dg. et.al., 2007].

Commers C.M. et.al. (2020) из Университета Пенсильвании (Филадельфия) провели сравнительный анализ половых повреждений у 34 женщин пострадавших от сексуального насилия в возрасте строения 21 года, в составе которых были белые и чернокожие женщины. (AOR=0.40). Исследователи отметили, что у чернокожих женщин имеется дополнительный слой которой может служить защитой от травмы, кроме того упругость кожи тоже может иметь защитный эффект от повреждений. Более того, тёмная кожа не всегда в процессе осмотра позволяет выявить кровоподтеков, кровоизлияний [Commers C.M. et.al., 2020;]

Как видно из вышеизложенного, признаков указывающие на сексуальное насилие девочек включают разрыв девственной плевы, задней спайки или преддверья, кровоизлияний, петехии или осаднений девственной плевы, а также вагинальные или перианальные разрывы. Необходимо учесть, что девственная плева, как и ткани аногенитальной области обладает значительной способностью к восстановлению, и при этом большинства повреждений плевы могут полностью заживляться в течении нескольких дней, даже не оставляя без каких - либо рубцов [Berenson. A, Heger A, M.; Ticson L et al. 2003; Adams J. Botash AS, Kellogg N. 2004; Boyle C et al. 2007].

Анатомо – физиологические особенности девственной плевы могут быть весьма разнообразными (А.П.Громов, 1970; В.М.Смольянинов 1975; В.Н.Крюков с соавт, 1990; А.Н.Самойличенко, 1996). Морфология её могут иметь зависимость от возраста, упитанности и популяции женщин. [Haider Lazim, 2023; Nabiev Gazi Hochim et al 2023; Abdullah S. Al Herbish, 2001; A.-RM Hegazi Aa, 2012; EWM David Dolinac, Emma O. Liu, 2005]

Теньков А.А, Кривохатко А.А, (2016) провели анализ морфофункциональных состояний гимени на основе результатов судебно медицинской экспертизы в отношении 323 девочек. При котором преобладали кольцевидной формы её, затем - лепестковидный вид.

Высота гимени варьировало от 0,4 до 0,6 см, толщина в пределах 0,2-0,25. Наиболее часто выявлялись эластичную, затем - значительно растяжимые. Величины отверстий составили от 1,5 до 2 см. Получение показатели, с гистологической точки зрения. (Дмитриева О.А, 2012), соответствовали «ангиоматозному» и «фиброзному» типам, но часто «смешанному виду» [Теньков А.А, Кривохатко А.А., 2016; Дмитриева О. А, 2012].

В судебно-медицинской практике в ряде случаев у обследуемых лиц женского пола, пострадавших от насилия, в том числе и от жестоких обращений с ними, наблюдается состояние аномалии развития влагалище девственной плевы. Так, например, N.Kimberli et.al. (2012) из числа 47 лиц в возрасте от 2-х до 70 лет, у 31 девственная плева имела нормальных анатомический характер, а у 16ти гимен отсутствовала, которая не имела каких-либо сведений с аномалиями других органов. В тоже время было отмечено, что отсутствие девственной плевы повышает риск развития почек, [N.Kimberli et.al. 2012]. К другим аномалиям девственной плевы относиться “не перфорированная” девственная плева без естественного отверстия, которая встречается примерно у одной из 2000 женщин (Atef Darwishc, 2021, (Erum). Авторы в своих сообщениях описал результаты хирургического лечения создание циркулярной гименотомии в отношении 36 женщин с указанной аномалией результаты были удовлетворительными [Atef. M. Darwish, 2021].

Необходимо отметить, что до настоящего времени остаётся весьма сложной дифференциальная диагностики разрывов девственной плевы, особенно в поздних сроках травмирования её, от природных выемок (Adams J.A. et.al. 2004). Весьма сложным является также установление нарушений целостности девственной плевы при состояниях аномалий девственной плевы и других половых тканей [McCann J, Voris et. al. 1989; Berenson A. Heger. V. et al. 1992; Berenson et.al. 2000].

Отмечено, что у девочек предпубертатного возраста от 3 до 8 лет, которые указывали пальцево – вагинальное или пенильно – вагинальное проникновение, были выявлены глубокие выемки или полные разрывы в заднем отделе девственной плевы шириной менее 1 мм. Глубинная выемка была определена как V-образной дефект прорастающий более чем на 50% ширины плевы. Полный разрыв был определён как дефект, который простирался через весь передний отдел девственной плевы вплоть до ямки или влагалищной стенки [Berenson A. et al., 2000;]. В другом сообщении указано, что травма девственной плевы у девочек предпубертного и пубертантного возраста от 4 месяцев до 8 лет, за исключением более обширных разрывов, заживают быстро (в течение 11-15 дней), не оставляя никаких следов травмы (McCann J, et.al. 2006) в судебно-медицинские литературы.

До сегодняшнего дня в судебно – медицинской литературе нет единого мнения по установлению давности разрывов девственной плевы, в связи с зависимостью процесса регенерации тканей плевы от многих эндо - и экзогенных факторов. [Матышев А.А. и Деньковский А.Р., 1985; В.Н.Крюков, И.В.Буромский, 2014; В.Н.Крюков, Л.М.Бедрин, В.В.Томилин и др, 1990; В.В.Томилин, Г.А.Пашиян 2001; Пиголкин Ю.И., Попов В.Л, Дубровин И.А. 2011; А.Н.Самойличенко, 1996; др.] Практически отсутствуют критерии по установлению давности нарушения целостности девственной плевы у девочек препубертатного и пубертатного возраста.

Выводы.

1. Сексуальные насилия в отношении граждан во всем мире продолжает оставаться более актуальной медико-социальной и правовой проблемой современности;
2. Установление признаков и сроков сексуального насилия у пострадавших лиц женского пола до настоящего времени остается наиболее сложной и ответственной задачей процесса судебно - медицинской экспертизы, объективное решение которое имеет существенное значения для справедливой квалификации совершенных действий;
3. Характер, объем тяжесть генитальных повреждений у девочек и девушек, пострадавших от сексуальных насилий имеют весьма полиморфный характер, а сроки их заживления значительно варьирует в зависимости от их возраста;

4. До настоящего времени не разработаны единые критерии установления давности нарушений целостности девственной плевы у девочек и девушек подростков, учитывающие их возраст, популяцию, анатомический тип гемини и социально географических условий жизни;

5. Указанные обстоятельства требует дальнейшее совершенствование судебно – медицинской экспертизы девочек и девушек подростков пострадавших от сексуального насилия для установления давности разрывов девственной плевы в зависимости от их возрастных категорий и популяций.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Dmitrieva O.A. The significance of correlations between the macro- and microscopic structure of the hymen // *Medical examination and law*. 2012. No. 4. P. 3-7 (in Russ);
2. Deryagin G. B. *Polovye prestupleniya (rassledovanie i sudebno-medicinskaya ekspertiza): uchebnoe posobie dlya medicinskih i yuridicheskikh fakul'tetov* / G. B. Derya- gin. - Moskva: MosU MVD Rossii; SHCHit-M, 2011 (in Russ);
3. Krivokhatko A. A., Tenkov A. A., Quantitative characteristics of injuries in female children affected by sexual violence // *Kursk scientific and practical bulletin "Man and his health"*. – 2016. – No. 3. – P. 22–26. DOI: <https://doi.org/10.21626/vestnik/2016-3/04> (in Russ);
4. Pigolkin Yu.I., Popov V.L., Dubrovin I.A., *Textbook Forensic Medicine / Russia*, 2011, 424 pp. (in Russ);
5. Rarog, Alexey Ivanovich, and Arseny Aleksandrovich Bimbinov. 2019. "Criminal Content of Inappropriate Medical Products." *Bulletin of St. Petersburg University. Law* 10(2):243–59. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2019.204> (in Russ);
6. Samoilichenko A.N. "Forensic medical hymenology", Novosibirsk-Surgut – 2006 (in Russ);
7. Abdullah S. Al Herbish. Morphology of the hymen in normal newborn girls from Saudi Arabia. Department of Pediatrics, King Saud Medical College, University, Riyadh, Saudi Arabia. *Journal: Annals of Saudi Medicine*, 2001. Volume 21, issue 3-4, pp. 4. <https://doi.org/10.5144/0256-4947.2001.188.>;
8. A.-RM Hegazi Aa Hymen: facts and ideas *Health*, 4, 2012, p. 109-115;
9. Adams, Joyce A., Botash, Ann S., Kellogg, Nancy. Differences in hymen morphology between adolescent girls with and without a history of consensual sex. March 2004;
10. Abriat, F., Benali, L., Gromb, S. Hymen Study in Minor Children in the Context of Sexual Abuse. Science Direct, *Pediatric Gynecology, Obstetrics and Fertility*. Volume 40, Issue 2, February 2012, pages 129-133;
11. Adams J.A. Medical evaluation of suspected child sexual abuse: 2011 update. *J Sexual abuse of children*. 2011; 20: 588–605;
12. Berenson A.B., Heger A.H., Hayes J.M., Bailey R.C., Emans S.J., Appearance of the hymen in prepubertal girls. *Pediatrics*. 1992 March; 89 (3): 387-894 pp;
13. Berenson ABChacko MRWiemann CM et al. Исследование случай контроль анатомических изменений, вызванных сексуальным насилием. *Am J Obstet Gynecol*. 2000, 1 82820- 834;
14. Darwish, Atef M. A New Method for Reconstructive Ring Hymen Formation in Post-Pubertal Imperforate Hymen. *Sultan Qaboos Med University J*. February 2021; 21(1): 110-2115. doi: 10.18295/squmj. 2021.21.01.015;
15. EWM David Dolinak, Emma O. Lew., *Principles and Practice of Forensic Pathology*. Elsevier Academic Press 2005;
16. Ghazi Hashim, Nabil, Khatib, Rashid Mayih Jebur, al-Tamimi, Niran Mahmoud Ahmed. Medical-legal study of hymen. Science Direct *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Volume 98, August 2023, 102579;
17. Herrmann B., Navratil F., Neisses M. Sexyuller Missbrauch en Kindern Bedeutung und Stellenwert der medizinischen Diagnostik. *Monatsschr Kinderheilkd*. 2002; 150: 1344–1356;

18. Heppenstall-Heger A, McConnell G, Tickson L, et al. Patterns of healing of anogenital injuries: a longitudinal study of injuries associated with sexual abuse, accidental trauma, or genital surgery in preadolescent children. *Ped.* 2003; 112: 829-37;
19. Joyce Adams, Anne S. Botash, Nancy Kellogg. Differences in hymen morphology in adolescent girls with and without consensual sexual intercourse. (DOI: 10.1001/archpedi.158.3.280). University of California, San Diego, USA. 2004;158(3):280-285;
20. Khatib, Nabil, al-Tamimi, Niran Mahmoud Ahmed, al-Tamimi, Haider Lazim. Medical-legal study of hymen. *Forensic Pathology*, University of Baghdad, Iraq. 2023;
21. Kaufman, M., and the American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Adolescence. Caring for an adolescent victim of sexual abuse. *Pediatrics*. 2008; 122: 462–470;
22. McCann J, Miyamoto S, Boyle S, et al. Healing of hymen lesions in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. *Pediatrics* 2007; 119:e1094–106;
23. McCann, John, Miyamoto, Sheridan, Boyle, Katie, Rogers, Kristen. Healing hymen lesions in prepubescent and adolescent girls: a descriptive study. *Pediatrics*. May 2007; 119(5): e1094-106;
24. Rizaev J.A, Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. *Open Access Repository*, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
25. Shaxanova S. 68P The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy //ESMO Open. – 2024. – T.
26. McCann J., Voris et al. Forensic evaluation of genital trauma in children. 1989;
27. Sommers MS, Regueira Y, Tiller DA, Everett JS, Brown K, Brignone E, Fargo JD. Understanding rates of genital-anal injury: Role of skin color and skin biomechanics. *J Forensic Leg Med*. 2020 Aug;66:120-128. doi: 10.1016/j.jflm.2019.06.019. Epub 2019 Jul 2. PMID: 31299484; PMCID: PMC6679986;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000